

**T.QAYÍPBERGENOVTIÍN «QARAQALPAQ DÁSTANI»
TRILOGIYASÍDA KIYIM-KENSHEK ATAMALARÍNA BAYLANÍSLÍ
TARIYXIY SÓZLER**

QMU docenti, PhD. J.Tañirbergenov,

QMU 2-kurs magistranti E.Malikova

Annotaciya: Bu maqolada yozuvchi T. Qayipbergenovning «Qoraqalpoq dostoni» roman -trilogiyasidagi kiyim -kechak atamalariga aloqador tarixiy so'zlarning manolik turlari o'rganilgan. Maqolada bosh kiyim, ustki kiyim, poyabzal atamalari va ularning manolari so'z etilgan.

Tayanich so'zlar : leksika, cheklangan leksika, eskirgan so'zlar, tarixiy so'zlar, arxaizmlar, o'zlashtirma so'zlar.

Kiyim inson tarixining dastlabki davrlarida tashqi taassurotlardan himoyalaniş vositalarining biri bo'lgan bo'lsa, keyinchalik uning bajaradigan vazifasi kengaygan. Harbir xalqning milliy kiyimi – shu xalqning qaysi millatdan ekanini, uning milliy madaniyatini namoyish qiluvchi asosiy belgi hisoblangan. Xalqning milliy kiyimlarida uning madaniyati, talanti, chevarligi ko'rinadi va u milliy kiyimlar bilan boshqa xalqlardan ajralib turadi. Shuning bilan birga kiyim insonlarning boy yoki kambag'al ekanidan ham dalolat bergan. Masalan yo'qsil, kun-kórişi quyi odamlar poyabzallardan tishtobon , choriq kiysa, boy va amaldorlarning bolalari oq pushti etik, zar kalish kiygan. Bunday buyumlarning barchasi o'tmish davr kartinasini ochib beruvchi malumotlar sanaladi.

Kiyimlar harbir davrda o'z zamoniga mos ravishda o'zgarishga uchragan, aksariyati esa qo'llanilishdan chiqib qolgan. Mana shunday qo'llanilishdan chiqib qolgan buyumlarning atamalari tilimiz leksikasida eskirgan so'zlar qatorid o'rin egallaydi. Bugungi kunda eskirgan so'zlar bo'yicha ishlanib kelayotgan yumushlar ko'plab uchrashadi. Xususan, yozuvchi T. Qayipbergenovniń «Qoraqalpoq dostoni» roman -trilogiyasidagi eskirgan so'zlar bo'yicha bir nechta maqolalari joriyalangan

[1]. O'zbek til bilimida da bu borada birqancha ishlar ishlangan. O'zbek tilida boj va soliq sohasida eskirgan so'zlar O. Axmedovning izlanishlarida, belgili ijodkorlar badiiy asarlarindagi eskirgan so'zlar

L. Sagatovanin maqolalarida so'z etilgan [2]. Bundan boshqa qoraqalpoq olimlaridan eskirgan so'zlar bo'yicha yaxshi ishlarni ko'rishimizga bo'ladi.

T. Qayıpbergenovning «Qoraqalpoq dostonı» roman -trilogiyasında rasmlangan voqealar tarixiy processlarni aks ettirganlikdan , u yerda eskirgan so'zlar davr koloritin berish uchun qo'llanilgan. Romanda tarixiy voqealar so'z etilganlikdan, u yerda uchrashadigan kiyimga bog'liq atamalarining deyarli barchasi tarixiy kiyimlardir .Romanda baxmal do'ppi, xilqa to'n, chakmon, junlardosh dageley, oq salla, charm kalish, ipak fo'ta, aydillı, seń-seń po'stin, sırma gúpi, va shu asnoda bugungi kunda da hali qo'llaniladigan mahsi, sharshı, chakmon, etik, ko'ylak kabi kiyim atamalarini ham uchratish mumkin.

Asarnin tilida qo'llanilgan kiyim atamalarini quyidagicha tematik guruhlarga bolinadi:

1. Bosh kiyim atamaları. T. Qayıpbergenovning «Qoraqalpoq dostonı» trilogiyasında cho'girma, qurash, dageley, kallapo'sh, salle, aydillı, holaqa, aduvlik va t. b. bosh kiyim atamaları qo'llanilgan. Badiiy asar tilida bu bosh kiyimlar atamalarining quyidagi misolda yumshalganini ko'rsak bo'ladi :

Qurash - seńseń qo'ylar chappasidan doirasimon etib tigilgan bosh kiyim. Misollar : Ba'zida -ba'zida qotinboz suvpilarning izni bilan bog'ga chiqadigan qoylar, ikkita ko'zin o'ynatib, otning oshqovoqdek qurashini qidirib, devor tomonga qaraydi. («Momon biy áfsonası», 291-sahifa). Qishda xiyvalilarga o'qshab qurash kiyadi Xiywalılar usap qurash kiyadi («Baxtsizlar», 51-sahifa).

Cho'girma - qoraqalpoqlarda ertadan kelayotgan bosh kiyimning asosiy turi. Cho'girma asosan qishning kiyimi demakdir. Misollar : Olmagulning ko'ziga bir marta koringan botirning sariq cho'girmali qudiyarga o'xshar edilar. («Momon biy

ápsanası», 313-sahifa). Uchlar -to'rttasingiz birigib bitta chakmon, bitta cho'girma olinglar («baxtsizlar», 21-sahifa).

Dageley - kiyimi junli teri bilan tikilgan telpakga o'xshash bosh kiyimning bitta turi. Misollar : Boshingdagi qunduz bog'lovchili qizil baxmal tishli dageleyiniń sarobi bilan beti qizardi («Momonbiy ápsanası», 71-sahifa). U keng chopon kiygan podachining ketidan qarab turgach qunduz bog'lovchili qizil dageleyin yaxshilab kiyib, oldiga tushgan mayda kokillarini ortiga tashladi. («Baxtsizlar», 6-sahifa).

Kallapo'sh - sirip, naqshlanib ishlangan yupun bosh kiyim. Romanda kallapo'shning bir qancha turlari uchrashadi Misollar : Avvalgi sur eshakda o'tirgan ola kallapo'shli, ola chakmonining sirtidan bitta bez tuygan odam oyoqlarini yog'och zangiga tirap , Eshim biy ko'rsatgan tomonga qarab, yakkabosh ismlidan boshqa heshkimni ko'rmaganini aytdi («Momon biy ápsanası», 410-sahifa).

Sálla- har xil gazlama materiallardan chirmab ishlangan bosh kiyim. Misollar : Narning ustidagi oq sállali, mulla chakmonli, ingichka, oriq odam Eshniyaz axun, sardoridan egilmay o'tib to'xtadi («Momon biy ápsanası», 151-sahifa).- Eshon! - degan soz chiqishi mattal, boshiga oq sállesin qattiq qilib o'ragan eshon , bug'doy dalaga chiqqan yolg'iz kungaboqarday, xonga qarab egilib oldiga bitta qadam tashladi («Baxtsizlar», 68-sahifa).

Oydinli, holaqa - xotin-qizlarning boshiga kiyadigan bosh kiyimi. Misollar : Bo'z gúpisi pırrım-pırrım, tiyra jiyakli, qizil kóylegining etaklari qoq -qoq narilgan, boshinagi oydinli dakanasi buzulib , halqasi ikkaga ajralgan bir ayol o'zi bilan o'zi gaplashib , bir boltani samoga cho'qqitib o'ynab yuribdi (Momon biy ápsanası», 352-sahifa).

Jonlik - boshqa kiyiladigan katta va uzun ro'mol. Misollar : Tong sarobiga oralatib uchlariga bir dasta shekilli, erkaklarning telpaklari qimirlaydi («Momon biy ápsanası», 55-sahifa). Qiz og'ziga tishlagan jonlik tushib , yuzi to'liq ochildi. («Momon biy ápsanası», 313-sahifa).

2. Ustki kiyim atamalari. T. Qayıpbergenovning «Qoraqalpoq dostonı» romanida to'n, po'stin, chakmon, tyurma, kamzol, jegde, gúpi, duwqat chakmon, kamzul va t. b. ustki kiyim atamalari qo'llanilgan.

To'n - qo'y po'stidan , junlari ichiga qaratilib tigilgan iliq kiyim, po'stin. To'n lafzining etimologiyasi haqida M. Asomiddinovaning «kiyim atamalari» ismli mehnatida: «Qadimiy dalolatlarda búrkanish ma'nosini ifodalagan fel shakli uchraydi. Izlanishlarga qaraganda, qadimiy yozma dalolatlar tilida to'n lafzi umumiy ustki kiyim, chakmon, po'stin manolarini anglatgan.. Shu jumladan VI-VIII asrlarga tegishli Kultegin estaligida chakmon ma'nosini anglatgan quyidagi satrlar bor : ichra ochsiz, toshra to'nsiz jabız jablak budunta úzá uurtım. XV asrlardan e'tiboran, to'n lafzi va uning arabcha, forsha -tojikcha uslubshunoslik sinonim variantlari adabiyotlarda ko'plab qo'llana boshlagan», - deb ko'rsatiladi. Romanda xilqa to'n lafzi uchrashadi. Misollar : Shaqonlashib tez borsak, bo'ri deganimiz xilqa to'nini to'ntarib kiygan Jondos boy ekan, otning ustidagi Mardummurat bo'lib chiqdi («Momon biy ápsanası», 93-sahifa). Eshikga orqasin bergan holda naqshlı to'nining yengini Po'lat yasovulga burilmasdan, qisqa yo'l bo'lsin so'radi va qisqa javob taqozo etti («Momon biy ápsanası», 77-sahifa).

Po'stin - fors tilidan o'zlashgan so'z bo'lib, «póst»- «teri», -in affiks. Junlarini pulxo'riy ishlangan teridan (qo'ylar chappasidan) chakmon tarzida tigiladigan, sovuqda kiyiladigan ustki kiyim. Misollar : Chipta bistarlar va shókshektiń ustidagi paxtasi oqqan bez ko'rpa bilan (buni Nurabilla ikkita ayoli bilan pistoniladi), junlari sirtga ag'darilib tashlangan ko'na po'stinidan (bu Omar qarining va qish kiyimi va pistonilgisi) boshqa háylesi yo'qlar keng kulbata o'choqqa chordana quringan Omar qarining ikkita tarafida ikkita kelini, musobaqabop chilimtal eshib o'tir («Momon biy ápsanası», 412-sahifa).

Chakmon - «jún ipdan, har xil materiallardan ichiga junlar, paxta solib yoki paxta, junlar astarli etib, sırıp to'qilgan sırttan kiyadigan uzun kiyim». Chakmon deb vaholanki to'qimaning o'ziga aytilgan, u metonimiya yo'li bilan kiyim ma'nosida

qo'llanilgan. Bu atama navkiy tillarda turli fonetik variantlarda uchraydi: qoraqalpoq, qozoq, qirg'iz tillarida chakmon, navkmen tilida chekman, usmanlı navk tilida chakmon kiyimning uchlar turini bildiradi : a) ustki kiyim ; b) yog'inda kiyadigan kiyim ; c) keng shim. «Davonu lu'gatit turk» da shirchoydam lafzi bor. Bu atama uyga solinadigan mushtarak turdagi kiyim manosini bildirgan. Shirchoydam lafzi chakmon ma'nosida ayrim o'zbek -karluk to'dalari lahjalarida uchraydi. Badiiy asarda chakmon lafzi ustki kiyim ma'nosida qo'llanilgan. Misollar : Amanlıq ko'na tuya junlar chakmonning ikkita shalg'ayın orqasina qayirib, ikkita chetin halqumidan aynaldirib qarttiq ushlagan edilar. («momon biy ápsanası», 505-sahifa).- Ulug'xonimiz,- dedi Kenjamurat chakmonini yarador iyniga jalb qilib («Tushuniksizlar», 612-sahifa).

Tyurma - «qız-kelinshekler boshiga markazdigan yoki yigitlar beliga bog'laydigan ipakdan ishlangan gazlama». Bu so'z misolda qizning beliga bog'laydigan belbog'i manosida ishlatiladi. Xipcha belini qizil tyurma bilan bitta siqim etib bog'lagan («Baxtsizlar», 6-sahifa).

Kamzol - «er odamlarning va xotin-qizlarning ustiga kiyadigan ustki kiyimi» ma'nosida ishlangan. Misollar : Boshida tiyra qo'zi terisidan tigilgan kuloh tárizli qish telpaki, ustiga ruscha ko'p sádapli kamzol topib kiyibti («Momon biy ápsanası», 76-sahifa). Zangori baxmal kamzol kiyib, ot ustida kógershiday bo'lib o'tirgan bu ismli - qiz edilar («Baxtsizlar», 5-sahifa).

Jegde - «choponga o'xshash bo'lib , biroq uning yenglari bo'lmagan, kiyimning bitta turi» ma'nosida tatbiq qilinadi. Masalan : Qimording oyday yuzi jegdesindey tiyraltım-qizilga dónip qalam qoshlari bitta yerga uyilip, sekin-asta til qotti («Baxtsizlar», 35-sahifa).

Gúpi - «ishine paxta va junlar solib, sırım tikilgan , uzunligi tizzaga keladigan ustki kiyim» ma'nosida tatbiq qilinadi. Masalan : Do'stspan shútik chiroqning nurinda bo'yraning ustiga bitta terini joyni ham, ko'na gúpisin, ikkita kaftini boshiga qo'yib yotti («baxtsizlar», 27-sahifa).

Chakmon - jun yoki ipni to'qish dastgohida to'qilgan va turli gazlama materiallardan ichiga paxta solib tigilgan uzun sirtqi kiyim. Ayrim olimlarning fikricha, chakmon lafzi fors -tojikcha chaman//chúbon so'zidan shakllangan bo'lib, navkiy tillarga, o'ndan rus tiliga o'tgan. Misollar : Uning tugallamandagi: yalla-beparvo, qaychi dolchin rang ismining bir gaz zimmasi yo'ldoshlaridan o'tib kelayotgan chakmonli, yolqin rang arabili kishi Barobarngeldi biydiń o'zi («Momon biy ápsanası», 381-sahifa). chakmonli, oyog'ida kalish -mahsi, sállesin jiptikday qilib oragani shu qadar, bitta qobig'i olingan piyozday, chiroyli («Momon biy ápsanası», 434-sahifa).

Kamzul - «qız-kelinchaklar ko'ylakning sirtidan kiyadigan ustki kiyim» ma'nosida qo'llanilgan. Misollar : Qizil kóylagining , tiyra kamzulining etaklari, mayda qoqillar shekilli, sál shamolda o'ynab turibdi («Momon biy ápsanası», 89-sahifa). Sargayib ketgan bo'z kóylagi, bo'z kamzuli o'rim -o'rim, kiyim kiyganda misli pistonliga aynaladi («Momon biy ápsanası», 426-sahifa).

3. Poyabzal atamalari. Romanda poyabzalning charm etik, charm kalish kabi turlari qo'llanilgan. Keltirilgan so'z «er odamlarning oyog'i'ga kiyadigan poyabzalning turi» ma'nosini bildiradi. Misollar : Etikini tanımayapsizmi? - deb u charm etikli oyogın ko'tardi («Momon biy ápsanası», 235-sahifa). Biz yuqorida so'z yuritgan kiyimlar, bosh kiyimlar ota-bobolarimizning kiygan kiyimlari. Xozirgi kunda bunday kiyimlarning ayrim turlarigina tatbiq qilinadi. Masalan, chakmon, kamzol, telpek, kallapo'sh va t. b.

Yakunlab aytganda, yozuvchining «Qoraqalpoq dostonı» roman -trilogiyası tilida ishlatilgan eskirgan so'zlarning bir turi bo'lgan tarixiy so'zlar o'zlarining badiiy asar tilida qo'llanilishi xalqning milliy boyligini, tarixini, shuning jo'rliğida qoraqalpoq tilining rivojlanish bosqichlaridan dalolat beradigan boy material sifatida yuqori baholanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Халилаева Г. Т.Қайыпбергеновтың «Бахытсызлар» романында гөнерген сөзлердің қолланылыуы. // «Әмиўдәрья», 2015, №2, 126-128-беттер.; Хожанов Ш. Т.Қайыпбергеновтің «Қарақалпақ дәстаны» романында қолланылған архаизм сөзлердің тематикалық топтары. // Хәзирги қарақалпақ филологиясының әҳмийетли мәселелери атамасындағы халықаралық илимий-теориялық конференция мақалалары топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2022. – Б. 291-296.; Атабаев Х. Т.Қайыпбергеновтың «Қарақалпақ дәстаны» трилогиясындағы гөнерген сөзлер ҳақында. // Хәзирги қарақалпақ филологиясының әҳмийетли мәселелери атамасындағы халықаралық илимий-теориялық конференция мақалалары топламы. – Нөкис: Қарақалпақстан, 2022. – Б. 331-334.
2. Аҳмедов О. Солиқ-бож терминларининг тарихий ва бадий асарлардағы талқини. // Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 2014. №7, 33-35-беттер; Сағатова Л. Оғаҳий шеърятита архаизмлар.// Тил ва адабиёт таълими. – Тошкент, 2012. №10, 39-41-беттер.
3. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1982, I том.
4. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1984, II том.
5. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1988, III том.
6. Қарақалпақ тилиниң түсиндирме сөзлиги. –Нөкис: Қарақалпақстан, 1992, IV том.